

Дивидендлар аудитида тахлилий амаллардан фойдаланиш

Ортиков Эргашжон Якуббоевич
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси

Аннотация: Мақолада акционерлик жамиятларининг фойдасини тақсимлаш ва акционерларга тўланадиган дивидендлар аудитини такомиллаштиришда тахлилий амаллардан фойдаланиш долзарб масала эканлиги асосланган. Амалиётдан олинган маълумотларни тахлили асосида дивидендларни тўлаш коэффициентини ҳисоблаш ёритилган.

Калит сўзлар: аудит, фойда, фойдани тақсимлаш, дивиденд, дивиденд сиёсати, бухгалтерия ҳисоби, дивиденд тўловлари, коэффициент.

Акционерлик жамиятларида дивидент сиёсати ва дивиденд тўловларининг бухгалтерия ҳисоби ҳамда аудити билан боғлиқ муаммолари назариячилар ва амалиётчилар ўртасида доимо мунозараларга сабаб бўлган ҳамда турлича талқин қилинганлигини келтириб ўтаемиз.

Халқаро амалиётда аудитда тахлилий амалларни қўллашга катта эътибор берилмоқда. Ўрганишлар шуни кўрсатадики, аналитик процедуралар Катта тўртликдаги аудиторлик келишувида муҳим ва зарур эди. Тажрибали аудиторлар тахлилий процедураларни тажрибасиз аудиторларга қараганда муҳимроқ деб билишади. Катта тўртлик ходимлари ушбу процедураларни аудитнинг барча уч босқичида фаол қўллайдилар.

Катта тўртлик ходимлари ушбу амалиётларни учта аудит босқичининг ҳар бирида фаол равишда амалга оширадилар. Аудиторлар китоблари маълумотларни тахлил қилиш дастурига мос келадиган аудиторлик мижозлари билан аудитнинг уч босқичида аналитик процедураларни автоматлаштириш учун дастурий таъминотдан фойдаланадилар.

Тахлил усуллари 520-сонли халқаро аудит стандартларида (ISA) молиявий ва молиявий бўлмаган маълумотлар ўртасидаги ишончли муносабатларни ўрганиш орқали молиявий маълумотларни баҳолаш воситаси сифатида белгиланади. Муҳим нотўғри маълумотлар хавфини аниқлаш ва баҳолашнинг аналитик усуллари 315 АХСда белгиланган.

Ушбу масалада аудитнинг халқаро стандарти (International Standards on Auditing (ISAs)) №500-«Аудиторлик далиллари», №501-«Аудиторлик далиллари-муайян моддаларни маҳсус кўриб чиқиш», №505-«Ташқи 38 далиллар», №510-«Дастлабки аудит топшириқлари -бошланғич қолдиқлар», №520-«Тахлилий амаллар», №530-«Аудитда танлаш», №540«Ҳисоблаб чиқилган баҳолаш, шу жумладан ҳаққоний қиймат бўйича ҳисоблаб чиқилган баҳолаш ва улар билан боғлиқ очиб бериладиган маълумотлар», №550-«Боғлиқ томонлар» ва №580-«Раҳбарият томонидан тақдим қилинадиган ахборотлар» номли стандартлардан фойдаланилади. Ушбу стандартларда аудитор томонидан мулоҳазали хулоса шакллантириш мақсадида тегишли аудиторлик далилларини олиши керак, ушбу кўрсаткичлар аудиторлик хулосаси учун асос бўлиб хизмат қилади. Молиявий ҳисобот кўрсаткичларини

исботлаш учун тўпланган аудиторлик далиллари ўз ичига бошланғич хужжатлар, ҳисоб регистрлари ва бошқа манбалардан олинган маълумотларни ўз ичига олади.

Фойдани тақсимлаш ва дивиденд ҳисобланиши аудитада дивидендларни тўлаш коэффицентини (Dividend Payout Ratio) аниқлаш муҳимдир. Дивидендларни тўлаш коэффицентини ҳисоблашда тақсимланадиган фойданинг қанча қисми дивиденд тўлашга йўналтирилганлиги аниқланади.

Ш.Юсупов ҳам бу борада тадқиқотлар олиб бориб, куйидаги фикрларни билдирган¹⁰. Дивидендни тўлаш қобилияти коэффицентини (ДТҚК) – бу дивидендлар шаклида акциядорларга тўланган фойданинг улуши ҳисобланади ва куйидагича ҳисобланади: $ДТҚК = \frac{\text{Тўланган дивидендлар}}{\text{соф фойда}}$ Ушбу кўрсаткич акциядорлик жамияти пул резервларини жамғариш ёки қарзларини сўндириш (тўлаш), ривожланиши учун қайта инвестициялаш мақсадида компания ўз пул маблағларининг қандай қисмини акциядорларга тўлаши ҳақида тасаввур беради. Ушбу коэффицент корхона дивиденд барқарорлигини баҳолашда муҳимдир. Кўрсаткич қанча кичик бўлса, компания пулни кўпроқ қисмини ривожланиш учун сарфлайди, янги маҳсулотлар ва янги бозорларни ўзлаштиради. Агар коэффицент: 0,4 (40%)-0,7 (70%) оралиғида бўлса, оптимал қиймат; 0,4 (40%) дан кичик бўлса, инвесторлар учун фойдасиз; 0,7 (70%) дан катта бўлса, компания учун фойдасиз. Масалан, агар кўрсаткич 1 (100%) дан ошса, у ҳолда компания маблағ топишидан кўра, кўпроқ пул тўлаётганлигидан далолат беради. Қиймати 0,7 (70%) бўлиши фойданинг катта қисми хавfli тўловлар учун сарфланишини билдиради. Дивидендни тўлаш қобилияти коэффицентининг 0,4 (40%)-0,7 (70 %) оралиқдаги даражада бўлиши корхоналарнинг акцияларига инвестиция қилиш самарали эканлигини кўрсатади.

Ушбу иқтисодчи бу коэффицентни ҳисоблашда тўланган дивидендлар суммасини олиш тавсия этган. Бизнинг фикримизча бу коэффицентни ҳисоблашда ҳисобланган дивиденд суммасини олиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз.

Ушбу коэффицент куйидаги формула билан ҳисобланади:

$$Кдт = \frac{Дх}{Сф}, \quad (1).$$

бу ерда:

Кдт- дивиденд тўлаш коэффицентини;

Дх– ҳисобланган дивиденд;

Сф -соф фойда.

Яна бир манбада, кўпинча тўлов коэффицентини деб аталадиган

Тадқиқотимиз объекти бўлган "O'ZBEKNEFTGAZ" акционерлик жамиятининг 2021-2023 йилларда дивидендларни тўлаш коэффицентининг таҳлили 1-жадвалда келтирилди.

2-жадвалда келтирилган маълумотлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, "O'ZBEKNEFTGAZ" акционерлик жамиятининг 2021-2023 йилларда дивидендларни тўлаш коэффицентини барқарор бўлмаган.

Дивидендларни тўлаш коэффицентини 2021 йилда 0,15 бўлган бўлса, 2022 йилда 0,93 ва 2023 йилда эса 1,75 коэффицентни ташкил этган.

¹⁰ Юсупов Ш.Б. Акциядорлик жамиятларининг молиявий хавфсизлигини баҳолаш. "Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil .

1-жадвал
йилларда

"O'ZBEKNEFTGAZ" акционерлик жамиятининг 2021-2023
дивидендларни тўлаш коэффицентининг таҳлили¹¹

минг сум

Т/р	Кўрсаткичлар номи	Йиллар	Йиллар	Йиллар
		2021	2022	2023
1.	Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум	12 426 518 763	13 254 870 515	14744 749 408
2.	Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (3 348 792 664	1 290 209 162	611 557 034
4.	Дивидендга йўналтирилган сумма	515 555 949	1 203 677 211	1 072 900 594
5.	Соф фойда	3 348 792 664	1 290 209 162	611 557 034
6.	Дивидендларни тўлаш коэффицентини.	0,15	0,93	1.75
7.	Соф фойда коэффицентини	0,42	0,10	0,04

Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда хулоса қилишимиз мумкинки, фойдани тақсимлаш ва дивиденд аудити аудитнинг муҳим қисми бўлиб ҳисобланади. Унинг натижасида хўжалик юритувчи субъектлардан фойдани тўғри ишлатилиши ва тақсимланишига аниқлик киритилади. Ҳозирги замонавий аудитда халқаро амалиётдан келиб чиққан ҳолда дивиденд бўйича аудитни ўтказишда дивидендларни тўлаш коэффицентини ҳисоблаш ва бу бўйича аудиторлик хулосани бериш муҳимдир.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 6 майдаги “Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида”ги қонун ЎРҚ-370-сон қонуни. 2024.

2. Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 13 апрелдаги “Бухгалтерия ҳисоби тўғрисида”ги ЎРҚ-404-сон қонуни.2024.

3. Юсупов Ш.Б. Акциядорлик жамиятларининг молиявий хавфсизлигини баҳолаш. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2020 yil .

4. Jasper Lawler. Dividend Payout Ratio (DPR) definition, types and examples. DPR formula, and calculation Updated on: September 19, 2024. <https://www.trading212.com/learn/dividends/dividend-payout-ratio>.

¹¹ Жадвал муаллиф томонидан тайёрланган.